

بررسی میزان شیوع سل گاوی در گاوهای کشتاری استان مازندران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

محمود رضا اناعشری

استادیار و عضو هیأت علمی پیام نور

Email: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

بیماری سل گاوی که توسط مایکوباکتریوم بویس ایجاد می شود یکی از خطرناکترین بیماریهای عفونی مشترک بین انسان و دام است که می تواند به صورت مزمن گرانولوماتوزی و یا گاهی به صورت حاد در انسان و دام تظاهر یابد. بیماری سل در گاو به صورت مزمن بوده و دوره آن سالها به طول می انجامد و بیشتر در ریه، گره های لنفاوی، سر و گردن ظاهر می شود. در این بررسی که به مدت دو سال و به صورت مقطعی و توصیفی طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بر روی گاوهای کشتاری استان مازندران انجام شد، دامها از نظر آلودگی به سل با مشاهده توبرکولهای پیشرونده در اندامهای مختلف بدن و ضایعات گرانولوماتوزی سل مورد بررسی قرار گرفتند. گرانولوم های سلی نوعا کپسول دار و حاوی چرک غلیظ کرم تا پنیری شکل، زرد تا نارنجی رنگ بود که گاهی کلسیفیه بودند. این نوع ضایعات در هر عقده لنفاوی مشاهده میشود ولی به خصوص در عقده های برونشی، مدیاستن و مزانتریک و در تعدادی از اندامها به ویژه ریه و کبد دیده شد. این اندامها پر از توبرکول های مرواریدی کوچک بود و در ریه توبرکول های متصل و برونکوپنومونی چرکی مشاهده شد. داده های بدست آمده پس از جمع آوری با آزمون مقایسه نسبت موفقیت و آماره آزمون Z استاندارد تحت نرم افزار آماری SPSS در سطح خطای ۵٪ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از مجموع ۱۴۸۸۶۴ راس گاو کشتار شده در این مطالعه ۵۹ لاشه (۰/۰۴٪) آلوده به سل تشخیص داده شدند. در سال ۱۳۸۶ از ۶۱۹۰۱ راس گاو کشتار شده ۴۰ لاشه (۰/۰۶۴٪) از گاوها آلوده به سل بودند و از نظر اندام آلوده به گره سلی ۸۶ (۰/۱۴٪) گره سلی در کبد و ۵۶ (۰/۰۹٪) گره سلی در ریه مشاهده شد. در سال ۱۳۸۷ از ۸۶۹۶۳ راس گاو کشتار شده ۱۹ لاشه (۰/۰۲۱٪) آلوده به سل بودند و همچنین ۴۵ (۰/۰۵٪) گره سلی در کبد و ۳۲ (۰/۰۳۶٪) گره سلی در ریه مشاهده شد. نتایج نشانگر آن بود که شیوع سل در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش معنی داری داشته است. علی رغم محاسنی که بازرسی های کشتارگاهی در تشخیص و حذف لاشه های مبتلا به سل دارد ولی این روش قادر به تشخیص لاشه گاوهای آلوده به مایکوباکتریوم که در مراحل ابتدای آلودگی هستند نبوده و از اینرو استفاده از روشهای آزمایشگاهی با حساسیت بالا و سریع از قبیل PCR و یا استفاده از روش PPD (تست توبرکولین) بسیار مفید خواهند بود.

کلیدواژه ها: سل، گاو، شیوع، مازندران

۱- مقدمه:

بیماری سل گاوی که توسط مایکوباکتریوم بویس ایجاد می شود (نورمحمدزاده، ۱۳۷۶) یکی از خطرناکترین بیماریهای عفونی مشترک بین انسان و دام است که می تواند به صورت مزمن گرانولوماتوزی و یا گاهی به صورت حاد در انسان و دام تظاهر یابد (لامعی، ۱۳۸۹). بیماری سل در گاو به صورت مزمن بوده و دوره آن سالها به طول می انجامد و بیشتر در ریه، گره های لنفاوی، سر و گردن ظاهر می شود (نور محمدزاده، ۱۳۷۶). مایکوباکتریوم بویس معمول ترین عامل بیماری سل در گاو و بز می باشد (تاج بخش، ۱۳۸۵). این دو دام نسبت به ابتلا به این بیماری کاملا حساس می باشند. گوسفند نسبتا مقاوم است ولی گزارشاتی از زلاندنو حاکی از این است که تعداد زیادی از گوسفندان می توانند به این بیماری مبتلا شوند. متاسفانه علایم عفونت مایکوباکتریوم بویس کاملا غیر اختصاصی است. اغلب دامهای مبتلا در حالی که هنوز نشانه های بالینی غیر طبیعی بروز نمی دهند، سلامتی سایر دامها و انسان را به خطر می اندازند. بیماران ممکن است دچار نقصان وزن مزمن، اشتهای متغیر و تب مواج باشند. پس از گوساله زایی این نشانه ها تشدید می گردد. سایر علایم بستگی به اندامهای مبتلا دارد. از آنجا که راه ورود عفونت تنفسی است، نشانه های تنفسی اکثرا متداول است، اگرچه علایم ملایم باشد. علایم تنفسی در نشخوارکنندگان شامل سرفه نرم، مرطوب و مزمن است. در مراحل انتهایی بیماری، دشواری واضح تنفسی، افزایش تعداد تنفس، افزایش تعداد و عمق تنفس و صداهای غیر طبیعی ریوی رخ می دهد. بزرگی عقده های لنفاوی مدیاستن ممکن است سبب نفخ گردد. جرم معمولا از طریق تنفسی و گاهی اوقات خوراکی وارد بدن نشخوارکنندگان می گردد. در ریه ها معمولا ضایعه کوچک گرانولوماتوز نکروتیک شکل می گیرد، ولی اگر دستگاه گوارش درگیر باشد، کمتر متداول است. از محل ورود جرم به عقده های لنفاوی موضعی (برونشی، مدیاستن، حلقی، مزانتریک) هجوم می آورد و در آنجا ایجاد نکروز می کند که توسط گرانولوم حاوی سلول های تک هسته ای احاطه می گردد. این ترکیب ضایعات در محل ورود و عقده های لنفاوی مجاور تحت عنوان مجموعه اولیه خوانده می شود. از مجموعه اولیه عفونت به سایر اندام ها گسترش می یابد و می تواند منجر به سل منتشر مرواریدی، ضایعات ندولی پراکنده در اندام های مختلف یا سل مزمن اندامی گردد. در نشخوارکنندگان بیماری پیشرونده است (سیفی، ۱۳۸۰).

۲- مواد و روش کار:

در این بررسی که به مدت دو سال و به صورت مقطعی و توصیفی طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بر روی گاوهای کشتاری استان مازندران انجام شد، دامها از نظر آلودگی به سل با مشاهده توبرکولهای پیشرونده در اندامهای مختلف بدن و ضایعات گرانولوماتوزی سل مورد بررسی قرار گرفتند. گرانولوم های سلی نوعا کپسول دار و حاوی چرک غلیظ کرم تا پنیری شکل، زرد تا نارنجی رنگ بود که گاهی کلسیفیه بودند. این نوع ضایعات در هر عقده لنفاوی مشاهده می شود ولی بخصوص در عقده های برونشی،

مدیاستن و مزانتریک و در تعدادی از اندامها به ویژه ریه و کبد دیده شد. این اندامها پر از توبرکول های مرواریدی کوچک بود و در ریه توبرکول های متصل و برونکوپنومونی چرکی مشاهده شد. داده های بدست آمده پس از جمع آوری با آزمون مقایسه نسبت موفقیت و آماره آزمون Z استاندارد تحت نرم افزار آماری SPSS در سطح خطای ۵٪ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

۳- نتایج:

از مجموع ۱۴۸۱۸۰ راس گاو کشتار شده در این مطالعه ۵۷ لاشه (۰/۰۳۸٪) آلوده به سل تشخیص داده شدند. در سال ۱۳۸۶ از ۶۱۲۱۷ راس گاو کشتار شده ۳۸ لاشه (۰/۰۶۲٪) از گاوها آلوده به سل بودند و از نظر اندام آلوده به گره سلی ۹۳ (۰/۱۵٪) گره سلی در کبد و ۶۰ (۰/۰۹۸٪) گره سلی در ریه مشاهده شد (جدول ۱). در سال ۱۳۸۷ از ۸۶۹۶۳ راس گاو کشتار شده ۱۹ لاشه (۰/۰۲۱٪) آلوده به سل بودند و همچنین ۴۵ (۰/۰۵٪) گره سلی در کبد و ۳۲ (۰/۰۳۶٪) گره سلی در ریه مشاهده شد (جدول ۲).

جدول شماره ۱: میزان شیوع بیماری سل گاوی به تفکیک ماه های کشتار در کشتارگاه های

استان مازندران در سال ۱۳۸۶

ماه	تعداد دام کشتار شده	تعداد لاشه آلوده به سل	گره سلی در کبد	گره سلی در ریه
فروردین	۳۹۲۷	۰	۳	۳
اردیبهشت	۴۹۴۷	۴	۱۳	۵
خرداد	۴۹۵۰	۲	۷	۴
تیر	۵۱۶۲	۲	۱۹	۳
مرداد	۵۹۳۶	۰	۰	۰
شهریور	۶۴۸۸	۰	۰	۰
مهر	۵۱۲۶	۵	۱۴	۱۱
آبان	۵۳۴۴	۴	۹	۷
آذر	۵۰۵۱	۱۷	۹	۱۱
دی	۵۱۷۳	۲	۴	۴
بهمن	۴۵۳۴	۲	۴	۴
اسفند	۴۴۸۹	۰	۱۱	۸
جمع یکساله ۱۳۸۶	۶۱۲۱۷ راس	۳۸ (۰/۰۶۲٪)	۹۳ (۰/۱۵٪)	۶۰ (۰/۰۹۸٪)

جدول شماره ۲: میزان شیوع بیماری سل گاوی به تفکیک ماه های کشتار در کشتارگاه های استان مازندران در سال ۱۳۸۷

ماه	تعداد دام کشتار شده	تعداد لاشه آلوده به سل	گره سلی در کبد	گره سلی در ریه
فروردین	۵۲۵۴	۱	۱	۱
اردیبهشت	۱۰۵۹۲	۱	۱	۷
خرداد	۵۸۵۱	۱	۶	۰
تیر	۶۹۸۳	۳	۲	۲
مرداد	۷۷۴۸	۳	۳	۳
شهریور	۸۴۵۱	۱	۰	۲
مهر	۷۴۴۳	۱	۶	۲
آبان	۷۲۳۳	۲	۸	۹
آذر	۶۴۱۳	۰	۷	۰
دی	۷۲۵۵	۲	۰	۰
بهمن	۵۸۱۱	۱	۹	۳
اسفند	۷۹۲۹	۳	۲	۳
جمع یکساله ۱۳۸۷	۸۶۹۶۳ راس	۱۹ (٪۰/۰۲۱)	۴۵ (٪۰/۰۵۱)	۳۲ (٪۰/۰۳۶)

۴- بحث:

نتایج نشانگر آن بود که شیوع سل در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش معنی داری داشته است. همچنین در ماه های مرداد و شهریور در سال ۱۳۸۶ هیچ موردی از بیماری سل در لاشه گاوهای کشتاری دیده نشد. بیشترین شیوع سل گاوی در این مطالعه در آذر ۱۳۸۶ مشاهده شد (جدول ۱). شیوع بیماری سل در لاشه، گره سلی کبد و گره سلی ریوی به طور معنی داری در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش داشته است (جدول ۱ و ۲). ضایعات سلی در عقده های لنفاوی تنفسی حدود ۹۰٪ از دامهای مثبت، که عفونتشان تایید شده است، رخ می دهد ولی ضایعات سلی در فقط ۱٪ تا ۲٪ این دامها در معاینات کشتارگاهی یافت می شود (سیفی، ۱۳۸۰). در یک بررسی توسط غفوریان و همکاران در نیمه اول سال ۱۳۸۸ که بر روی ۱۴۷۵ راس گاو کشتار شده در کشتارگاه شهرستان تربت حیدریه انجام شد، ۷ راس (۰/۳۲٪) آلوده به سل گاوی گزارش شدند. ۴ راس از آنها تنها با تست تشخیص داده شدند و پس از ارجاع به کشتارگاه هیچ علائم بالینی و کالبدگشایی در آنها مشاهده نشد و در ۳ راس، هم علائم بالینی و هم علائم کالبدگشایی دیده شد (غفوریان، ۱۳۸۹). در پژوهشی دیگر که توسط پاشائیان نسبت به شیوع بیماری سل گاوی در کشتارگاه شهرستان شاهین دژ در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بر روی ۴۸۱۲ راس گاو کشتار شده در آن کشتارگاه صورت پذیرفت، ۷۶ راس (۱/۵۷٪) آلوده به سل تشخیص داده شد (پاشائیان، ۱۳۸۹). در مطالعه ای دیگر توسط یوسفی و همکاران که طی سالهای ۱۳۸۷ و نیمه اول ۱۳۸۸ در شهرهای مختلف استان مازندران با استفاده از روش PPD نسبت به شیوع بیماری سل گاوی صورت

پذیرفت، ۲۸۹۶ راس گاو مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد، ۹۸۱ راس (۳۳/۸۷٪) گاو صنعتی و ۱۹۱۵ راس (۶۶/۱۳٪) را گاوهای سنتی و بومی تشکیل می دادند. از کل تعداد دامهای بررسی شده، ۹۷ راس (۳/۳۴٪) موارد مبتلا به سل گاوی گزارش شد که از این تعداد ۳۰ گاو (۳۰/۹۲٪) صنعتی و ۶۷ راس (۶۹/۰۸٪) گاوهای سنتی بودند (یوسفی، ۱۳۸۹). در یک بررسی دیگر که توسط لامعی و همکاران نسبت به شیوع سل گاوی در لاشه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه به روش روتین بازرسی لاشه ها و جستجوی لاشه های آلوده به ضایعات گرانولوماتوزی سل در آن کشتارگاه به مدت ۹ ماه انجام شد، مجموعاً ۴۰۷۴ لاشه مورد بررسی قرار گرفت که ۶۸ لاشه (۱/۶۷٪) مبتلا به سل تشخیص داده شدند (لامعی، ۱۳۸۹). لامعی در بررسی دیگری به موازات بررسی قبلی اش در کشتارگاه ارومیه به منظور تعیین وجود مایکوباکتریوم بوویس در لاشه های مبتلا به جراحات گرانولوماتوزی سل به روش PCR که به مدت ۹ ماه انجام داد، از ۶۸ لاشه (۱/۶۷٪) آلوده به ضایعات سلی پس از بررسی به روش PCR در ۵۹ نمونه (۸۶/۷۶٪) آلودگی به مایکوباکتریوم بوویس و در ۹ نمونه (۱۳/۲۴٪) آلودگی به سایر گونه های مایکوباکتریومی را گزارش کرد (لامعی، ۱۳۸۹). طبق نتایج اعلام شده در آمارنامه کشاورزی منتشر شده در سال ۱۳۸۴ که گزارش عملکرد عملیات ریشه کنی سل گاوی در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را در سراسر ایران نشان می داد از ۱۹۷۳۵ واحد گاوداری در سال ۱۳۸۳ و ۱۴۹۶۲ واحد گاوداری در سال ۱۳۸۴ به ترتیب ۷۷۹ و ۵۵۹ واحد گاوداری، آلوده به سل گاوی گزارش شدند. در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تعداد گاوهای توبرکولینه به ترتیب ۱۱۲۳۹۳۵ راس و ۹۷۶۷۳۳ راس گزارش شد که نتایج تست سل در سال ۱۳۸۳ در ۱۱۲۱۷۶۵ راس منفی، در ۱۳۳۳ راس مثبت و در ۸۳۷ راس مشکوک گزارش شد و در سال ۱۳۸۴ نتایج تست سل گاوی در ۹۷۴۹۷۲ راس منفی، در ۱۱۰۳ راس مثبت و در ۶۵۸ راس مشکوک گزارش شد. نسبت راکتور مثبت به تست سل در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به ترتیب ۰/۱۲ و ۰/۱۱ گزارش گردید (آمارنامه کشاورزی، ۱۳۸۴). شیوع بیماری سل به واسطه اعمال برنامه های کنترلی در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده به مقدار زیادی کاسته شده است. در چنین کشورهایی، شناسایی و حذف موارد عفونت باقی مانده دشوار و هزینه بر است و به همین دلیل هنوز نیز شکست برنامه های ریشه کنی رخ می دهد. اخیراً رخدادهایی در مقیاس نسبتاً وسیع از دامداری هایی که در گذشته عاری از بیماری بوده اند، گزارش می گردد و نسبت دامهای پرواری که به عنوان دامهای کشتاری در نظر گرفته می شوند در سالهای اخیر افزایش یافته است. در جنوب غربی ایالات متحده، واردات گاو پرواری از مکزیک به عنوان منبع اصلی بیماری تلقی می شود (سیفی، ۱۳۸۰). در بسیاری از کشورها بیماری سل درمان نمی شود و دامهای مبتلا کشتار می شوند (سیفی، ۱۳۸۰). علی رغم محاسنی که بازرسی های کشتارگاهی در تشخیص و حذف لاشه های مبتلا به سل دارد ولی این روش قادر به تشخیص لاشه گاوهای آلوده به مایکوباکتریوم که در مراحل ابتدای آلودگی هستند نبوده و از اینرو استفاده از روشهای آزمایشگاهی با حساسیت بالا و سریع از قبیل PCR و یا استفاده از روش PPD (تست توبرکولین) بسیار مفید خواهند بود (لامعی، ۱۳۸۹).

منابع:

- ۱- آمارنامه کشاورزی (۱۳۸۴). دام طیور آذربایان، فصل دوم، جلد دوم، صفحه ۱۱۵.
- ۲- تاج بخش، حسن (۱۳۸۵). باکتری شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ هفتم، صفحه ۶۴۸، ۶۵۴.
- ۳- پاشائیان، سعید؛ پاشائیان، نوید (۱۳۸۹). بررسی شیوع بیماری سل گاوی در کشتارگاه شهرستان شاهین دژ در سالهای ۸۷ و ۸۸ و نقش دامپزشکی در انجام تست سل و جلوگیری از ضررهای اقتصادی، مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، کد مقاله ۴۶۰، صفحه ۱۰۸.
- ۴- سیفی، حسام الدین؛ رئوفی، افشین؛ گرجی دوز، مرتضی؛ مخبر دزفولی، محمد رضا (۱۳۸۰). طب داخلی دام های بزرگ، (ترجمه)، تالیف: اسمیت، براد فورد پی. جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دهکده چاپ، صفحات ۱۸۳-۱۸۲.
- ۵- فرودی، فرهاد (۱۳۸۷). دامپروزی عمومی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ دوم، صفحه ۸۱-۸۰.
- ۶- غفوریان، محمدحسین؛ محمودی زاده، رضا؛ شبیانی، محمد؛ مهدی پور، عبدالله (۱۳۸۹). بررسی شیوع بیماری سل گاوی در کشتارگاه شهرستان تربت حیدریه در سال ۱۳۸۸، مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، کد مقاله ۷۹۸، صفحه ۷۲.
- ۷- لامعی، روح الله؛ قراگوزلو، محمدجواد؛ امنیت طلب، امیر (۱۳۸۹). بررسی شیوع سل گاوی در لاشه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه، مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، کد مقاله ۱۴۹۳، صفحه ۲۶۲.
- ۸- لامعی، روح الله؛ قراگوزلو، محمدجواد؛ امنیت طلب، امیر؛ صادقی زالی، محمد حسین (۱۳۸۹). تعیین آلودگی با میکوباکتریوم بوویس در لاشه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه ارومیه به روش PCR، مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، کد مقاله ۱۴۹۷، صفحه ۲۶۲.
- ۹- نورمحمدزاده، فریدون (۱۳۷۶). بیماریهای گاو، انتشارات نوربخش، تهران، چاپ اول، صفحه ۱۶۹-۱۶۸.
- ۱۰- یوسفی، محمدرضا؛ ابوحسینی، محدثه؛ ولی پور اقدام، فهیمه؛ اسفندیاری، بهزاد؛ ضیاء پور، پیمان؛ مختاری، مجید (۱۳۸۹). بررسی شیوع سل گاوی در شهرهای مختلف استان مازندران طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۸۸، مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، کد مقاله ۶۹۵، صفحه ۱۰۱.